

Leitfaden für Beratungsgespräche zu Coscine & Speicherplatzanträgen

Dieser Leitfaden soll als Grundlage und Orientierungshilfe für die Inhalte von Beratungsgesprächen (online oder in Person) dienen. Die Inhalte wurden vom Coscine Service Management Team und dem FDM-Personal teilnehmender Hochschulen erarbeitet. Feedback und Anregungen können gerne an servicedesk@rwth-aachen.de geschickt werden, um den Prozess stetig zu verbessern.

Thema	Inhalte & hilfreiche Links	Notizen & Kommentare
Kernfunktionen von Coscine	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Informationen zu Coscine - Skript für Coscine-Demonstration (s. Anhang) - Coscine Tutorial Videos - Eventseite für Schulungen - Testprojekt - Hinweis: Coscine vergibt keine DOIs, sondern EPIC handle PIDs auf Projekt- und Dateiebene! 	
Speicherplatzantrag via Coscine-JARDS – Allgemeines	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentation - Entscheidungsgrafik Ressourcentypen <ul style="list-style-type: none"> o Unterschied Metadateneinlieferung Web und S3 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Web: Erzwungene Metadateneinlieferung über UI ▪ S3: Keine erzwungene Eingabe der Metadaten über die UI, daher ist dieser Antragsumfang erforderlich ▪ WORM-Ressourcen (nur bei Bedarf bzw. Anfrage für WORM-Ressource) - Begutachtungsprozess erläutern <ul style="list-style-type: none"> o Zeitlicher Rahmen (pro Begutachtenden zwei Wochen) 	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hinweis: Angaben im Speicherplatzantrag sind für externe Gutachtende sichtbar! 	
<p>Speicherplatzantrag via Coscine-JARDS – Speicherplatzantrag ausfüllen / unterstützen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Selection Policy - Hinweis: Eingereichter Speicherplatzantrag kann nicht nachträglich bearbeitet, sondern nach Ablehnung nur kopiert und neu eingereicht werden! <ul style="list-style-type: none"> ○ Option: FDM-Personal als PC für gemeinsame Bearbeitung via Coscine-JARDS und bei Bedarf den PC vor Einreichung anpassen - Speicherung personenbezogener Daten erforderlich? <ul style="list-style-type: none"> ○ Verweis auf Datenschutzbeauftragte der Hochschule zur Abklärung - Inhaltlich relevante Aspekte für den Speicherplatzantrag: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dateitypen + Menge = beantragter Speicherplatzumfang ○ Relevanz von Metadaten <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metadatenprofile (AIMS) ○ Workflow für den Datenupload sowie der Metadateneintragung (Hinweis auf Option zum Hinzufügen eines PDFs) - Angabe der Beratung im Speicherplatzantrag 	
<p>Ausblick</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine offene Fragen nimmt das FDM-Personal mit in die Coscine-Sprechstunde oder schickt diese an servicedesk@rwth-aachen.de - Beitrag zu Community Features - Zitationsvorlage für Publikationen 	

Anhang: Skript für eine Coscine-Demonstration

Schritt-für-Schritt-Anleitung als Unterstützung während einer Live-Demonstration von Coscine

Autorinnen und Autoren:

Ilona Lang (RWTH Aachen University) und Katja Jansen (RWTH Aachen University)

Erstellungsdatum:

21.05.2024

Letzte Änderung:

12.02.2026 (Version 1.2.0)

Abstract:

Das in diesem Dokument vorliegende Skript beschreibt eine Demonstration von Coscine im Rahmen von Schulungen oder Präsentationen. Eine ausführliche Führung kann bis zu 15 Minuten dauern und sollte vorher geübt werden. Je nach Zeitrahmen kann die Führung gekürzt werden.

Gelb markierte Bereiche sind im Sinne der FAIR-Prinzipien hervorzuheben.

Dieses Dokument ersetzt nicht die Dokumentation, FAQs oder den Besuch einer Schulung (siehe <https://www.coscine.de/>). Vor einer Führung sollte ein fundiertes Wissen über die Funktionen von Coscine erlangt worden sein. Änderungen/Kommentare dürfen jederzeit über „Änderungen nachverfolgen“ hinzugefügt werden.

Kontakt:

Bei Fragen zu diesem Dokument (die nicht über die Dokumentation / FAQ zu klären sind) bitte an servicedesk@rwth-aachen.de schreiben.

Vorbereitung:

Eines der fünf Testprojekte der eigenen Hochschule nutzen und Beispiel-Dateien zum Upload bereithalten. Falls Sie keinen Zugriff auf die Testprojekte Ihrer Hochschule haben, kontaktieren Sie das FDM-Personal Ihrer Hochschule oder erstellen Sie eigenständig ein Projekt.

Bitte beachten: Alle zwei Wochen findet dienstags morgens ein Live Deployment durch das Entwicklungsteam statt. Darüber hinaus kann es in dringenden Fällen zu zwischenzeitlichen Deployments kommen. Um eine reibungslose Erreichbarkeit der Coscine-Plattform während der Live-Demonstration zu gewährleisten, melden Sie diese bitte unter coscine.servicemanagement@itc.rwth-aachen.de rechtzeitig (= mind. 1 Woche im Voraus) an.

Empfehlungen für ein „gutes“ Testprojekt

- Zusätzlich 1-2 Unterprojekte anlegen
- mind. 2 Member-Typen: Owner, Member (optional: Guest)
 - **Achtung!** Personennamen und ggf. E-Mail-Adressen werden bei Präsentation gezeigt, ggf. vorher Einwilligung einholen
 - Optional: mind. 1 Member von anderer Universität
- alle Ressourcentypen inkl. Quota vorhanden (mind. Web, S3, Linked Data, GitLab)
 - Hilfreich: Ressourcentyp im Namen (GitLab-Test, Web-Test...)
 - Web-Ressource: am besten mit RADAR-Profil damit der Datei-Upload bei der Führung schnell geht (nicht erst 10 Felder ausfüllen...)
 - S3-Ressource: Daten hochgeladen via S3-Client und ohne Metadatenbeschreibung (nötig für Aufzeigen des Unterschieds zu Web-Ressourcen)

Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Start: <https://www.coscine.de/>

2. Login

- Via Institutionellem Account
 - a. Optional: ausloggen & einloggen via ORCID

3. Home-Oberfläche zeigen

- Optional: Sprache wechseln je nach Publikum

4. Nutzendenprofil öffnen

- Generelle Infos
 - a. ORCID Anmeldung: bei externen Teilnehmenden Hinweis darauf, Informationen nachzutragen
 - b. Nach Anmeldung: E-Mail-Adresse bestätigen (E-Mail mit Link)
- Zugriffstoken (Erstellen für Zugriff via API)
- Nutzendenpräferenzen
 - a. Sprachauswahl
 - b. Benachrichtigungsverwaltung
 - c. Verbundene Accounts (empfehlen!)
 - d. Option für Account löschen

5. Projekt zeigen

- Projekteinstellungen erklären (1. verpflichtende Metadatenebene)
 - a. Erklärung für Metadaten-sichtbarkeit: Public ≠ Public im Internet
- Mitgliederverwaltung zeigen
 - a. Hinzufügen von Nutzenden: nach Nutzenden (mind. die ersten drei Buchstaben des Namens oder die E-Mail-Adresse eingeben)
 - b. Importfunktion erklären
 - c. Rollenmanagement (Owner, Member und Guest)
 - i. Owner = sieht alles, kann alles bearbeiten
 - ii. Member = kann Projekteinstellungen nicht bearbeiten, hat aber Schreibzugriff auf die Daten
 - iii. Guest = hat nur Leserechte
 - d. Quota verwalten: überspringen, erst Ressourcen erklären
- Auf Möglichkeit der Unterprojekte hinweisen (eigene Projekteinheit)
 - a. Owner können autom. aus Hauptprojekt (Default-Einstellung) übernommen werden

6. Neue Ressource erstellen

- Allgemeines:
 - a. Für Publikum mit Quota-Rechten (= [teilnehmende Organisation](#)): Web-Ressource auswählen
 - b. Für Publikum ohne Quota-Rechte: Linked-Data-Ressource auswählen
- Ressourceneinstellungen erklären (2. verpflichtende Metadatenebene)

- a. Auswahl des Metadatenprofils je nach Publikum (z. B. EngMeta als definiertes Schema) (3. verpflichtende Metadatenebene)
- b. Möglichkeiten zur Anpassung eines Metadatenprofils ohne AIMS zeigen: Term fixieren, Term verstecken etc.
- c. Optional: Exkurs zu AIMS (auf „Create“ klicken und AIMS-Oberfläche zeigen, auf Doku verweisen)
- d. Lizenz erklären: optional, aber wichtig als Information für andere Projektmitglieder
- e. Übersicht zeigen (bestenfalls nicht bestätigen, sondern in vorbereitete Ressource wechseln)

7. Ressource öffnen

- Eine Datei auswählen und Metadaten zeigen
- Neue Datei hochladen
 - a. Metadateneingabe demonstrieren (Hinweis auf fehlende Upload-Möglichkeit vor Metadateneingabe)
- Ressource bearbeiten
 - a. PID zeigen, URL kopieren und auflösen
 - b. Metadatenprofilname → erhöhte Nachnutzbarkeit
 - c. Aktionen „Archivieren“, „Löschen“, „Lokale Metadatenkopie“
- Quota-Verwaltung
 - a. Web-Einstellungen zeigen
 - b. „Mehr anfordern“ erklären
 - c. Optional (je nach Zeit): andere Ressourcentypen zeigen
 - i. S3-Ressourcen mit fehlenden Metadaten – Hinweis auf „Umgehung“ der Upload-Blockade – daher aufwändiger Antrag für Quota über Coscine-JARDS-Plattform (Absicherung bzgl. Metadatenmanagement vorab nötig)
 - ii. Linked Data für Daten außerhalb von DataStorage.nrw/GitLab
 - iii. GitLab für Code
- Suchfunktion zeigen
 - a. Z. B. nach „Test“ suchen (Anzeigeeinstellungen unten rechts auf „50“ einstellen)
- Feature für Anfrage für Datenpublikation zeigen
 - a. Coscine ≠ Publikationsplattform
 - b. Hinzufügen weiterer Datenpublikationsdienste in Zukunft geplant